

EFICÁCIA DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO A RESINA EM LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 25/10/2023](#)

EFFECTIVENESS OF THE RESIN-MODIFIED GLASS IONOMEMER FOUNDATION IN NON-CARIOUS CERVICAIS LESÕES WHERE THE PATIENT HAS SENSITIVITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10039096

Cleia Muniz de Oliveira Morais¹

Joane Ibiapina Vaz da Silva²

Paulo Roberto Marão de Andrade Carvalho³

Chimene Kunh Nobre⁴

Maria Fernanda Borro Bijella⁵

Rodrigo Jacon Jacob⁶

Lucas Nogueira pinheiro⁷

João Carlos Vicente de Barros Jr⁸

RESUMO

A pesquisa abordou as Lesões Cervicais Não Cariadas (LCNC), uma preocupação crescente nos consultórios odontológicos devido ao impacto que causam na vida dos pacientes, afetando tanto o bem-estar quanto a estética do sorriso. Essas lesões envolvem a perda progressiva da estrutura dentária, afetando não apenas os idosos, mas também jovens e adultos. O

tratamento eficaz das LCNC exige o conhecimento das causas subjacentes, que podem incluir fatores como má oclusão, abfração, abrasão e erosão. O objetivo da pesquisa foi analisar a eficácia do cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) no tratamento da sensibilidade dentinária em pacientes com LCNC que não necessitam de tratamento endodôntico. A metodologia incluiu uma revisão de literatura, onde foram analisados artigos científicos, monografias e referências bibliográficas relevantes na área. O estudo avaliou a eficácia do CIVMR no alívio da sensibilidade dentinária em um curto período de 30 dias após a aplicação do material. Os resultados da revisão indicaram que o CIVMR mostrou-se eficaz no tratamento da sensibilidade dentinária relacionada a LCNC. A liberação de flúor e outras propriedades do CIVMR contribuíram para a melhoria da sensibilidade dentinária, proporcionando alívio aos pacientes. Este material restaurador provisório pode ser uma opção valiosa no tratamento das LCNC e sensibilidade dentinária.

Palavras-chave: Lesões Cervicais Não Cariotas. Sensibilidade Dentinária. Cimento de Ionômero de Vidro. Resina.

ABSTRACT

The investigation into Lesões Cervicais Não Cariotas (LCNC), a growing concern in dental clinics due to the impact it causes on the lives of two patients, affecting both the aesthetics of their smile. These lesions involve progressive loss of dental structure, affecting not only the elderly, but also young people and adults. Effective treatment of NCCL requires knowledge of the underlying causes, which may include factors such as occlusion, abfraction, abrasion and erosion. The objective of the research was to analyze the effectiveness of the resin-modified glass ionomer cement (CIVMR) in the treatment of dentin sensitivity in patients with NCCL who do not need endodontic treatment. The methodology includes a literature review, where scientific articles, monographs and bibliographic references relevant to the area are analyzed. The study evaluated the effectiveness of CIVMR and did not alleviate dentin sensitivity in a short

period of 30 days after application of the material. The results of the review indicate that CIVMR has shown to be effective in treating dentin sensitivity related to LCNC. The release of fluoride and other properties of CIVMR contribute to the improvement of dentin sensitivity, providing relief to patients. This temporary restorative material can be a valuable option in treating LCNC and dentin sensitivity.

Keywords: *Lesões Cervicais Não Cariosas. Dentin Sensitivity. Glass Ionomer Foundation. Resin.*

1 INTRODUÇÃO

As lesões cervicais não cariosas (LCNC) têm afetado uma parcela significativa da população, levando cada vez mais pessoas a buscar tratamento nos consultórios odontológicos para resolver problemas relacionados a essas lesões. Embora as LCNC não envolvam cáries, elas causam danos tanto ao bem-estar quanto à estética do sorriso dos pacientes (AQUINO et al., 2021).

A LCNC é caracterizada pela perda progressiva da estrutura dentária, especialmente na região cervical, sendo classificada como lesão classe V. Embora os idosos sejam os mais afetados devido ao envelhecimento, jovens e adultos também podem ser afetados. É fundamental que os Cirurgiões-Dentistas (CD) compreendam os fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas lesões, a fim de fornecer um tratamento eficaz aos pacientes (BINAS JUNIOR et al., 2022).

As LCNCs não apenas alteram a aparência dos dentes e sua estrutura, mas também causam dor devido à hipersensibilidade dentinária (HD) decorrente da exposição dos túbulos dentinários (RIBEIRO et al., 2019). Essas lesões podem afetar todas as faces dos dentes, com os dentes pré-molares sendo particularmente suscetíveis devido à sua localização no arco e à exposição a forças mastigatórias (COSTA et al., 2019).

Diversos fatores, como má oclusão e perda dentária, podem contribuir para o desenvolvimento das LCNCs. A ausência de um dente, por exemplo, pode provocar complicações que vão além do alívio da dor, afetando a função mastigatória, movimentando outros dentes no arco dental, machucando a gengiva e causando perda óssea, além das próprias LCNCs. Etiologias como abfração, abrasão e erosão são comuns nesse contexto (FURLANI, 2021).

A abrasão pode ser causada por diversos fatores mecânicos, incluindo escovação inadequada. Muitas pessoas desconhecem a maneira correta de escovar os dentes, optando por cerdas mais duras ou aplicando muita força, o que contribui para o desgaste do esmalte (REGIANI et al., 2021). A erosão, por sua vez, pode ser provocada por fatores externos e internos, resultando na desmineralização do esmalte. Alimentos ácidos, como limão e vinagre, podem danificar o esmalte dentário (PÉREZ, 2021).

A abfração é uma lesão caracterizada por uma cunha afiada na região cervical de um ou mais dentes. Seu principal fator etiológico envolve esforço oclusa excêntrico, que leva à flexão da estrutura dentária, fadiga dos cristais de hidroxiapatita e o desenvolvimento da lesão (MENDES et al., 2021).

Existem várias abordagens para o tratamento das LCNCs, mas é crucial diagnosticar suas causas e entender por que elas ocorrem. Uma anamnese detalhada e um exame clínico preciso são essenciais para determinar a etiologia e o tratamento adequado (MUNIZ et al., 2020).

Dentre as opções de tratamento para LCNCs, incluem-se o Ionômero de Vidro Convencional (CIVC), o Ionômero de Vidro Modificado por Resina (CIVMR) e a Resina Composta (RC). O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia do CIVMR no tratamento da sensibilidade dentinária em pacientes com Lesão Cervical não cariada, utilizando restaurações provisórias (DIAS, 2020).

O ionômero de vidro (CIV) foi desenvolvido em 1997 por Wilson e Kent com o intuito de combinar as vantagens de materiais como o cimento de silicato, conhecido por suas propriedades anti cariogênicas devido ao flúor. O CIV possui diversas aplicações, sendo utilizado em cavidades classe III e V, forramentos cavitários, cimentações protéticas, selantes oclusais e restaurações em dentes decíduos e permanentes (MAGALHÃES; PACHECO, 2021).

Uma das maiores vantagens do CIV está na liberação de flúor, um componente essencial no combate à cárie e à erosão dentária. Inicialmente chamado de ionômero de vidro convencional (CIVC), era disponível na forma de pó e ácido polialcenoico. No entanto, essa composição exigia manipulação e tinha resistência limitada (FURLANI, 2021).

Devido a essas limitações, pesquisas surgiram com o objetivo de aprimorar o CIVC. Foram realizadas alterações em sua composição, incluindo o monômero HEMA, que resultou em maior resistência e durabilidade em comparação ao CIVC. Isso permitiu sua utilização em restaurações temporárias e permanentes (AQUINO, 2021).

O ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) se destaca por sua praticidade, dispensando manipulação, e sua presa ocorre por meio da luz do fotopolimerizador. Essas características tornaram-no uma opção atraente nos consultórios odontológicos (SILVA, 2020).

Diante dos benefícios oferecidos por esse material odontológico, ele pode ser um aliado importante no tratamento de pacientes com sensibilidade dentinária que não necessitam de tratamento endodôntico. Isso pode resultar em melhorias significativas nas lesões antes de serem restauradas definitivamente (LESSA, 2019).

A literatura odontológica apresenta diversas abordagens para o tratamento da HD, mas nenhum tratamento se mostrou completamente eficaz. Autores como ADDY, PASHLEY, MUZZIN e MAIR realizaram estudos

em busca de tratamentos ideais, mas até o momento, não foi identificada uma solução universalmente eficaz (DE SOUSA, 2019).

O CIV se destaca como um agente que libera flúor e demonstra eficácia no tratamento restaurador provisório no combate à HD, proporcionando melhorias significativas nas lesões antes da restauração definitiva (QUEIROZ; NASCIMENTO, 2017).

Esta pesquisa se trata de uma revisão de literatura considerando documentos científicos postados nos últimos cinco anos. O objetivo da revisão de literatura é analisar a eficácia do cimento de ionômero de vidro modificado por resina no tratamento de pacientes com lesões cervicais não cariosas que não necessitam de tratamento endodôntico e apresentam sensibilidade dentinária.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa consiste em uma revisão de literatura com o objetivo de analisar estudos prévios sobre o ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) como material restaurador provisório no tratamento da sensibilidade dentinária em pacientes com lesões cervicais não cariosas que não necessitam de tratamento endodôntico.

A revisão foi conduzida com base em artigos científicos, monografias e referências bibliográficas relevantes na área. Os estudos incluídos nesta revisão foram selecionados mediante critérios específicos e passaram por uma análise detalhada.

O objetivo foi compilar e analisar as evidências disponíveis na literatura em relação à eficácia do CIVMR no alívio da sensibilidade dentinária causada por lesões cervicais não cariosas em um curto período de 30 dias após a aplicação do material. A metodologia desta revisão contemplou a ética na pesquisa, incluindo a obtenção do consentimento informado dos participantes nos estudos originais e a proteção da identidade dos pacientes.

Os resultados desta revisão de literatura contribuíram para uma compreensão mais aprofundada da eficácia do CIVMR como uma opção de tratamento restaurador provisório para a sensibilidade dentinária relacionada a lesões cervicais não cariosas.

3 DISCUSSÃO

O artigo de Aquino et al. (2021) destaca-se ao abordar a aplicação de resinas compostas em dentes anteriores, evidenciando sua relevância no contexto da odontologia estética. Essa pesquisa oferece *insights* valiosos para profissionais e pacientes que buscam melhorias na aparência dos dentes anteriores, um aspecto fundamental da saúde bucal e da qualidade de vida relacionada à autoestima e confiança.

O estudo conduzido por Binas Junior et al. (2022), que examina o uso do cimento de ionômero de vidro, representa uma contribuição significativa para a prática odontológica. Ao relatar um caso clínico, essa pesquisa oferece informações práticas e aplicáveis sobre o uso desse material em procedimentos odontológicos, proporcionando insights valiosos para profissionais que buscam aprimorar suas técnicas e oferecer tratamentos eficazes aos pacientes. A investigação em casos clínicos como esse desempenha um papel crucial na evolução da odontologia, auxiliando na tomada de decisões clínicas informadas e na melhoria dos cuidados com a saúde bucal.

A pesquisa realizada por Costa et al. (2019), que relata um caso clínico abordando lesão cervical não cariada e hipersensibilidade dentinária, fornece uma valiosa perspectiva sobre questões frequentemente encontradas na prática odontológica. Ao detalhar esse caso específico, a pesquisa oferece experiências práticas sobre o diagnóstico e o tratamento dessas condições, auxiliando os profissionais de odontologia na compreensão das abordagens mais eficazes para lidar com problemas dentários comuns. Além disso, ao compartilhar experiências clínicas, a pesquisa contribui para a construção de um corpo de conhecimento que

pode beneficiar a comunidade odontológica como um todo, melhorando os cuidados com a saúde bucal.

O trabalho de De Souza et al. (2019), que se concentra na abstração dentária com um enfoque na etiologia e tratamento restaurador, destaca a importância de compreender as causas subjacentes das lesões não cariosas. Esta pesquisa oferece uma visão abrangente sobre a abfração dentária, uma condição que afeta a saúde bucal de muitos pacientes. Ao examinar tanto a etiologia quanto às abordagens restauradoras, os autores fornecem informações valiosas que podem guiar os profissionais de odontologia na identificação e tratamento eficaz dessas lesões, contribuindo para a melhoria da saúde bucal e o bem-estar dos pacientes.

O estudo conduzido por Dias (2020), que se concentra na determinação da distribuição de flúor no esmalte dentário, desempenha um papel essencial na compreensão da saúde bucal e na otimização da prevenção de cáries. Ao investigar a distribuição desse mineral vital nos dentes, a pesquisa lança luz sobre a eficácia das estratégias de fluoretação e fornece informações importantes para a prática odontológica e as políticas de saúde bucal. Compreender a distribuição de flúor no esmalte é fundamental para desenvolver abordagens preventivas eficazes e promover a saúde bucal a longo prazo, tornando este estudo valioso para a comunidade odontológica e a saúde pública em geral.

O trabalho de Furlani (2021), que se concentra em processos patológicos relacionados às lesões não cariosas, oferece uma abordagem importante para a compreensão dessas condições que afetam a saúde bucal. A pesquisa destaca a necessidade de explorar além das cáries dentárias tradicionais e se concentrar em outros fatores que podem impactar adversamente a saúde dos dentes. Ao examinar esses processos patológicos, o estudo pode fornecer informações valiosas para os profissionais de odontologia, auxiliando no diagnóstico e tratamento de lesões não cariosas e, assim, contribuindo para uma abordagem mais abrangente da saúde bucal.

O trabalho de Ledan (2020), que se dedica à etiologia, diagnóstico e tratamento das lesões cervicais não cariosas, fornece uma análise detalhada e abrangente dessas condições que afetam a saúde bucal. Ao explorar as causas subjacentes, estratégias de diagnóstico e abordagens terapêuticas, a pesquisa oferece informações essenciais para os profissionais de odontologia na identificação e tratamento eficaz das lesões cervicais não cariosas. O estudo destaca a importância de um conhecimento aprofundado dessas lesões, contribuindo para a melhoria dos cuidados com a saúde bucal e o bem-estar dos pacientes.

Lessa (2019) realizou uma pesquisa que aborda especificamente a lesão cervical não cariosa, destaca a importância de compreender essa condição que afeta a saúde bucal. Ao concentrar-se em uma condição específica, a pesquisa pode fornecer insights valiosos sobre os fatores subjacentes, diagnóstico preciso e abordagens terapêuticas para lidar com a lesão cervical não cariosa. Esse tipo de estudo é fundamental para melhorar a capacidade dos profissionais de odontologia em identificar e tratar eficazmente essa condição, contribuindo para a saúde bucal e o conforto dos pacientes.

O estudo conduzido por Magalhães e Pacheco (2021), que aborda os aspectos característicos da perimólise em uma revisão de literatura entre os anos de 2010 a 2021, oferece uma análise abrangente sobre essa condição específica que afeta a saúde bucal. Ao revisar a literatura recente, os autores fornecem informações atualizadas sobre a perimólise, possibilitando uma compreensão mais aprofundada de sua etiologia, características e abordagens de tratamento. Esse tipo de pesquisa é valioso para profissionais de odontologia, pois ajuda a manter os conhecimentos atualizados sobre condições odontológicas menos comuns, contribuindo para um atendimento clínico mais informado e eficaz.

Mendes et al. (2021) realizaram uma revisão sistemática sobre o tratamento da hipersensibilidade dentinária com laser que representa

uma pesquisa importante na área da odontologia. A hipersensibilidade dentinária é uma preocupação comum para muitos pacientes, e o uso de tecnologias como o laser para seu tratamento é uma abordagem promissora. Essa revisão sistemática provavelmente fornece uma análise crítica das evidências disponíveis sobre a eficácia do tratamento com laser, ajudando os profissionais de odontologia a tomar decisões informadas sobre essa opção terapêutica. Esse tipo de pesquisa contribui significativamente para o avanço da prática odontológica e o bem-estar dos pacientes que sofrem de hipersensibilidade dentinária.

O estudo realizado por Muniz et al. (2020), que se apresenta como uma revisão narrativa sobre o uso do cimento de ionômero de vidro em odontopediatria, oferece uma análise detalhada sobre a aplicação desse material em tratamentos odontológicos pediátricos. Essa revisão provavelmente examina as vantagens e desvantagens do cimento de ionômero de vidro em odontopediatria, contribuindo para a compreensão da eficácia e adequação desse material em pacientes jovens. Essa pesquisa é valiosa para profissionais de odontologia pediátrica, pois fornece informações que podem orientar a escolha de materiais e técnicas adequadas para o atendimento odontológico de crianças, garantindo uma prática clínica informada e eficaz.

Regiani et al. (2021), em sua pesquisa, que discute a hipersensibilidade dentinária em lesões cervicais não cariosas com foco na etiologia e tratamento, oferece uma abordagem abrangente e atualizada para uma condição comum na odontologia. Ao explorar as causas subjacentes da hipersensibilidade dentinária em lesões cervicais não cariosas e apresentar estratégias terapêuticas, a pesquisa fornece informações valiosas para profissionais de odontologia. Essa pesquisa é crucial para uma compreensão aprofundada da hipersensibilidade dentinária e auxilia os profissionais a oferecer tratamentos eficazes que melhorem a qualidade de vida dos pacientes, aliviando o desconforto associado a essa condição.

O estudo conduzido por Ribeiro et al. (2019), que aborda o diagnóstico e tratamento de lesões não cariosas sob a perspectiva do cirurgião-dentista do sistema público de saúde, destaca uma importante dimensão da odontologia voltada para o atendimento em sistemas de saúde públicos. A pesquisa oferece insights valiosos sobre os desafios e as abordagens adotadas por profissionais de odontologia que atuam nesse contexto específico. Ao compreender as visões e as práticas dos cirurgiões-dentistas do sistema público de saúde em relação às lesões não cariosas, essa pesquisa pode contribuir para a melhoria da assistência odontológica oferecida a uma ampla parcela da população que depende desses serviços.

Silva (2020), em seu estudo, que explora a relação entre bruxismo e lesões não cariosas, oferece uma análise relevante sobre um tema importante na odontologia. O bruxismo é um distúrbio comum que afeta a saúde bucal, e compreender sua relação com lesões não cariosas é essencial para um diagnóstico preciso e tratamento eficaz. Esta pesquisa pode fornecer insights sobre como o bruxismo contribui para o desenvolvimento de lesões dentárias não cariosas, permitindo que os profissionais de odontologia abordem melhor essas condições em pacientes que sofrem desse distúrbio. Essa compreensão mais profunda é fundamental para a promoção da saúde bucal e o bem-estar dos pacientes afetados pelo bruxismo.

Thayanara Faelly Boing (2017), em uma pesquisa clínica, relatou a eficácia do CIVMR em LCNCs, ao realizar 14 estudos comparando o material com a RC. Dos 14, 10 utilizaram CIVMR e 4 RC, o resultado mostrou que o CIVMR possui uma melhor taxa de retenção, e qualidade tanto em curto, ou longo prazo.

Sheila Celia Mondragón Contreras (2022), em seu estudo de pesquisa, declarou que o CIVMR, apresentou uma taxa alta de sucesso em relação à retenção, e combate a sensibilidade das LCNCs. Mas, em relação à

estética, o material restaurador se mostrou menos satisfatório comparado a RC.

4.1 Lesões cervicais não cariosas e sensibilidade

O desgaste da estrutura de esmalte ou cimento na junção cimento-esmalte, sem associação com cárie, pode ser classificado como lesão cervical não cariosa (LCNC). Esse tipo de lesão ocorre devido a processos de erosão, abrasão ou abfração, e essa superfície dentinária exposta pode gerar algum grau de sensibilidade (SILVA, 2020).

A dentina é normalmente protegida por uma camada de esmalte ou cimento. Quando essas camadas são removidas, os túbulos dentinários ficam expostos ao meio bucal, e como resultado, podem ser altamente sensíveis a estímulos (FAUSTINI, 2020).

O tratamento consiste, primeiramente, na identificação do fator causal. Em seguida, deve ser direcionado ao tratamento da sensibilidade e dor do paciente com a aplicação de agentes dessensibilizantes. Os procedimentos restauradores são alternativas que visam interromper a progressão da LCNC. A resina composta foi mais eficaz em relação ao tratamento da hipersensibilidade (LEDAN, 2020).

No entanto, em alguns casos, a restauração com resina composta causa sensibilidade pós-operatória, tornando-se uma das maiores queixas dos profissionais em relação aos trabalhos com o material restaurador. Por esse motivo, é extremamente importante tratar a sensibilidade já existente antes de realizar o tratamento restaurador das lesões cervicais não cariosas (RIBEIRO, 2019).

4.2 Tratamentos utilizados e o prazo de ação

O estudo revelou um resultado superior do laser de Nd: YAG em relação ao gel de flúor a 2%. Além disso, demonstrou eficácia semelhante na avaliação de 60 dias entre o laser de diodo e verniz de fluoreto de sódio a

5%, oxalato de potássio a 3%, e um adesivo autocondicionante. No entanto, uma melhora imediata após a aplicação das terapêuticas foi observada com o uso do verniz fluoretado e oxalato de potássio, sendo a melhora com o laser mais evidente após 15 dias de aplicação (AQUINO, 2021).

A utilização do laser de diodo foi avaliada previamente ao procedimento restaurador de lesões cervicais não cariosas com hipersensibilidade dentinária (HD) que não haviam melhorado com tratamento dessensibilizante prévio. Os resultados demonstraram uma redução mais significativa no grau de HD nos casos em que o laser foi aplicado antes da restauração (FURLANI, 2021).

4.3 Cimento de ionômero de vidro como agente dessensibilizante

Os CIVMRs foram desenvolvidos com o propósito de interceptar a desmineralização e desempenhar um papel preventivo. A capacidade de troca iônica com o substrato dental, proveniente dos ionômeros de vidro, impulsionou o avanço desses materiais, que proporcionam uma considerável liberação de flúor, além de outros íons como cálcio, estrôncio, zircônio e alumínio (LESSA, 2019).

A liberação de flúor é uma das características que tornam o CIV tão amplamente utilizado, uma vez que contribui para o processo de remineralização. Essa liberação de flúor é comum a todos os tipos de CIVs. As restaurações com esse cimento atuam como um reservatório de flúor, liberando-o em pequenas doses diariamente para o paciente. O CIVMR foi comprovado como um componente eficaz em restaurações dentárias, ganhando cada vez mais destaque na Odontologia (DIAS, 2020).

Desde sua criação, esses materiais têm passado por aprimoramentos e, atualmente, são utilizados em uma ampla gama de procedimentos, abrangendo desde os preventivos até os tratamentos curativos tradicionais, além de serem empregados como agentes de cimentação e em procedimentos endodônticos (COSTA et al., 2019).

Os CIVs são materiais amplamente empregados na Odontologia moderna devido às suas propriedades clínicas, incluindo a capacidade de liberação de flúor. Materiais que liberam flúor possibilitam que esse íon entre em contato direto ou próximo à lesão, auxiliando no processo de remineralização. O flúor tem se mostrado um aliado valioso no tratamento da sensibilidade dentinária (BINAS JUNIO et al., 2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa revisou uma série de estudos e informações relacionadas às Lesões Cervicais Não Cariotas (LCNC) e à sensibilidade dentinária associada a essas lesões, com foco no uso do Ionômero de Vidro Modificado por Resina (CIVMR) como uma opção de tratamento restaurador provisório. Com base nos dados e informações apresentados no texto, pode-se concluir que as LCNCs representam um desafio significativo na odontologia moderna, afetando a qualidade de vida dos pacientes e a estética do sorriso. Essas lesões podem ocorrer em pessoas de todas as idades e são causadas por diversos fatores, incluindo erosão, abrasão e abfração. A exposição dos túbulos dentinários resultante dessas lesões frequentemente leva à hipersensibilidade dentinária, causando desconforto e dor.

A pesquisa analisou diferentes opções de tratamento para LCNCs e sensibilidade dentinária, destacando o uso do Ionômero de Vidro Modificado por Resina (CIVMR). Os resultados apresentados indicam que o CIVMR possui várias vantagens como material restaurador provisório. Sua fórmula aprimorada e sua capacidade de polimerização rápida tornam-no uma opção prática para o tratamento de LCNCs em pacientes que não necessitam de tratamento endodôntico imediato.

O CIVMR demonstrou eficácia na redução da sensibilidade dentinária associada a LCNCs, proporcionando alívio aos pacientes em um curto período de tempo, muitas vezes dentro de 30 dias após a aplicação do material. Essa capacidade de aliviar a sensibilidade é fundamental,

especialmente antes de realizar restaurações definitivas, como resinas compostas.

A pesquisa também destacou a importância de diagnosticar adequadamente as causas das LCNCs, pois isso orienta o tratamento e a escolha do material restaurador apropriado. A anamnese detalhada e o exame clínico são cruciais nesse processo.

A capacidade do CIVMR de liberar flúor é um benefício adicional, pois auxilia na remineralização dentária e contribui para a prevenção da cárie e da erosão dentinária. Isso faz do CIVMR uma opção versátil e eficaz no tratamento das LCNCs e na redução da sensibilidade dentinária.

REFERÊNCIAS

AQUINO, Silva Neto, José Milton de et al. Utilização de resinas compostas em dentes anteriores Use of compound resins in previous teeth Uso de resinas compuestas en dientes anteriores. Centro Universitário CESMAC (CESMAC), Maceió-Alagoas. Revista Eletrônica Acervo Saúde | ISSN 2178-2091. PUBLICADO EM: 2/2021.

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/6583/4080>

BINAS JUNIOR, Luciano Viana et al. Cimento de ionômero de vidro: revisão de literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 6893-6902, mar./apr., 2022.

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/46708/pdf>

COSTA, Lucas da Silva et al. Lesão cervical não cariada e hipersensibilidade dentinária: relato de caso clínico. Rev Odontol Bras Central 2019; 27(83): 247-251. ISSN1981-3708.

<https://www.robrac.org.br/seer/index.php/ROBRAC/article/view/1221/984>

DE SOUSA, Lindoaldo et al. Abfração dentária: um enfoque sobre a etiologia e o tratamento restaurador. Arch Health Invest. 2019, 7(2):51-53.

<https://archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/2282/pdf>

DIAS, Kateline Marisa. Determinação da distribuição de flúor em esmalte dentário. Run Comunidades & Coleções. Março, 2020.https://run.unl.pt/bitstream/10362/99733/1/Dias_2020.pdf

FURLANI, Rafael. Processos patológicos relacionados às lesões não cariosas. UNIFACIG. Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso, 2021. <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/repositoriottcc/article/view/3252/2303>

LEDAN, Faustine Guyomar dit. Etiologia, Diagnóstico e Tratamento das Lesões Cervicais Não Cariadas. Instituto Universitario Egas Moniz – Setembro de 2020. https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/33956/1/Ledan_Faustine_Guyomar_dit.pdf

LESSA, Eduardo Ferrari. Lesão Cervical Não Cariada, UFMG: Faculdade de Odontologia Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2019. https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ODON-BCCGUH/1/tcc_conclu_do.pdf

MAGALHÃES De Menezes, Júlia Marisa; PACHECO Da Silva, Stéfani. Aspectos característicos da perimólise: uma revisão de literatura entre os anos de 2010 a 2021. Research, Society and Development, v. 10, n.14, e 03101421665, 2021.

MENDES, Sara Tereza Camelo et al. Tratamento da hipersensibilidade dentinária com laser: revisão sistemática. Universidade Estadual de Montes Claros, Projeto de Prevenção e Tratamento de Lesões Cervicais não Cariadas e Hipersensibilidade Dentinária Projeto LCNC-MOC, Montes Claros, MG, Brasil. BrJP. São Paulo, 2021 abr-jun;4(2):152-60. <https://www.scielo.br/j/brjp/a/bzwxqKKhNRnyDt6bZS7T3y/?lang=pt&format=pdf>

MUNIZ, Ana Bessa et al. Cimento de ionômero de vidro em odontopediatria: revisão narrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde / Electronic Journal Collection Health |ISSN 2178-2091. PUBLICADO EM: 10/2020. REA/EJCH | Vol.12(10) | e 3853.

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/3853/2802>

MUNIZ, Rosyara Silva Corrêa. Eficácia da laserterapia associada à fluorterapia na dessensibilização de dentes hipomineralizados. São Luís 2019.

http://www.ceuma.br/mestradoodontologia_en/images/Disserta%C3%A7%C3%B5es2019/2019-Rosyara_Silva_Correa_Muniz.pdf

PÉREZ, Maria Tereza Martins. Estudo da Incorporação de Nanocelulose no Cimento Odontológico Ionômero de Vidro. Universidade Federal do Amazonas Faculdade de tecnologia programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais. MANAUS 2021.

https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/8396/6/Dissertacao_MariaP%C3%A9rez_PPGCEM.pdf

REGIANI, Bruna Caroline et al. Hipersensibilidade dentinária em lesões cervicais não cariosas: etiologia e tratamento. Arch Health Invest 2021 10(1):42-48.

<https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/4829/6988>

RIBEIRO, Vanessa Savastano de Cerqueira Rêgo et al. Diagnóstico e tratamento de lesões não cariosas: a visão do cirurgião-dentista do sistema público de saúde. J. Health Biol Sci. 2019; 7(2):204-210.

<https://periodicos.unichristus.edu.br/jhbs/article/view/2324/844>

SILVA, Deisydalle Passos da. Relação entre bruxismo e lesões não cariosas: revisão de literatura. Curso de Odontologia. Bahiana, Escola de Medicina e Saúde pública. Salvador, 2020.1.

<https://repositorio.bahiana.edu.br/jspui/bitstream/bahiana/4602/1/>

DEISYDALLE%20PASSOS%20DA%20SILVA.pdf Sheila Celia Mondragón Contreras. Restaurações diretas com materiais bioativos: observações clínicas, in vitro e revisão sistemática. UNESP. São José dos Campos 2022. <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/61834818-dc3f-47e4-ad21-f448781dc8d5/content>

THAYANARA FAELLY BOING. As restaurações de cimento de ionômero de vidro em lesões cervicais são mais duradouras do que as restaurações à base de resina composta? Revisão sistemática e meta análise. UEPG. Ponta grossa 2017.

<https://tede2.uepg.br/jspui/bitstream/prefix/1730/1/THAYNARA%20BOING.pdf>

¹ Acadêmico do curso de odontologia. E-mail: muniz.josicleia@gmail.com.

Artigo apresentado a faculdade Uniron Sapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em odontologia, Porto Velho/RO, 2023.

² Acadêmico de odontologia. E-mail: . Artigo apresentado a (nome da instituição), como requisito para obtenção do título de Bacharel em (nome do curso), Porto Velho/RO, 2023.

³ Professor Orientador. Professor do curso de odontologia. E-mail: paulo.carvalho@unisapiens.com.br

⁴ Professor Orientador. Professor do curso de odontologia. E-mail: chimene.nobre@uniron.edu.br

⁵ Professor Orientador. Professor do curso de odontologia. E-mail: odontologia@uniron.edu.br

⁶ Professor Orientador. Professor do curso de odontologia. E-mail: rodrigo.jacob@gruposapiens.com.br

⁷ Professor Orientador. Professor do curso de odontologia. E-mail: lucas.pinheiro@uniron.edu.br

⁸ Professor Orientador. Professor do curso de odontologia. E-mail: jcvbarros@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de

consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil